

O'ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING KAFOLATLARI

Abdurashidova Odina Abdurasulovna

Navoiy davlat universiteti Tarix fakulteti Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi (kechki) yo'nalishi 1-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17718740>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada, O'zbekiston Konstitutsiyasida inson huquqlarining qanday kafolatlanganligi qisqacha tahlil qilinadi. Asosiy huquqlar shaxsiy daxlsizlik, erkinliklar, yashash, ta'lim va sud himoyasining mazmuni yoritilgan. Shuningdek, davlatning bu huquqlarni amalda ta'minlashdagi vazifalariga ham to'xtalib o'tiladi.

KALIT SO'ZLAR: Konstitutsiya, inson huquqlari, kafolat, erkinlik, shaxsiy daxlsizlik, sud himoyasi, aybsizlik prezumpsiyasi, davlat majburiyati, huquqiy tizim.

Annotation: This article will briefly analyze how human rights are guaranteed in the Constitution of Uzbekistan. Fundamental rights are covered by the content of personal immunity, freedoms, living, education and judicial protection. The tasks of the state in the practical provision of these rights are also addressed.

Keywords: Constitution, human rights, guarantee, freedom, personal immunity, judicial protection, presumption of innocence, state obligation, legal system.

KIRISH:

Har bir demokratik davlatning asosiy vazifalaridan biri insonning sha'ni, qadr-qimmati va huquqlarini himoya qilishdir. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi ham aynan shu tamoyilga asoslangan bo'lib, unda fuqarolarning asosiy huquq va erkinliklari qat'iy belgilab qo'yilgan. Konstitutsiya nafaqat huquqlar ro'yxatini beradi, balki ularni amalda himoya qilinishini ta'minlaydigan aniq kafolatlarni ham belgilaydi. Shu sababli, Konstitutsiyadagi huquqiy kafolatlar jamiyatning barqaror rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Inson huquqlari masalasi zamonaviy demokratik davlatlar taraqqiyotida ustuvor o'rinni egallaydi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi ham inson huquqlari va erkinliklarini oliy qadriyat sifatida e'tirof etib, davlat faoliyatining mazmun-mohiyatini aynan shu tamoyil asosida belgilaydi. Konstitutsiyaning 2023-yilgi yangi tahriri inson huquqlariga doir normalarni tubdan kengaytirdi, ularni amaliy ta'minlash mexanizmlarini takomillashtirdi hamda xalqaro standartlarga moslashtirdi.

Bugungi kunda O'zbekistonning huquqiy tizimida insonning tabiiy huquqlari, ijtimoiy himoya kafolatlari, shaxsning daxlsizligi, so'z va e'tiqod erkinligi, siyosiy ishtirok erkinligi, adolatli sudlov huquqi, ekologik xavfsizlik kabi prinsiplar konstitutsiyaviy darajada mustahkamlab qo'yilgan. Konstitutsiya bu normalarni nazariy-huquqiy asos sifatida belgilabgina qolmay, ularning amalga oshirilishiga xizmat qiluvchi aniq mexanizmlarni ham yaratadi.

ASOSIY QISIM:

O'zbekiston Konstitutsiyasida inson huquqlarining kafolatlari bir necha asosiy yo'nalishlarda o'z aksini topgan. Birinchi navbatda, inson qadr-qimmati oliy qadriyat sifatida e'tirof etiladi. Konstitutsiyaning tegishli moddalarida hech kimning huquqlari sabab-sababsiz cheklanmasligi, unga nisbatan qiynoq, tahqirlovchi yoki shafqatsiz munosabatga yo'l qo'yilmasligi aniq ko'rsatib o'tilgan. Bu norma davlatning insonni himoya qilishga qaratilgan asosiy prinsipidir. Shuningdek, Konstitutsiyada shaxsiy daxlsizlik, yashash huquqi, fikrlash va

soʻz erkinligi, vijdon erkinligi, taʼlim olish huquqi, mehnat qilish huquqi, mulkiy daxlsizlik kabi asosiy huquqlar mustahkamlab qoʻyilgan. Ularning barchasi xalqaro standartlarga mos boʻlib, har bir fuqaroning erkin va munosib hayot kechirishi uchun huquqiy asos yaratadi.

Konstitutsiyadagi muhim kafolatlardan yana biri – sud himoyasidir. Har bir fuqaro oʻz huquqlarining buzilishidan shikoyat qilish, sud orqali adolat talab qilish imkoniyatiga ega. Aybsizlik prezumpsiyasi, sudning mustaqilligi, advokat yordami olish huquqi kabi normalar inson manfaatlarini amalda himoya qilishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, Oʻzbekiston Konstitutsiyasi davlat organlarining faoliyatini ham inson huquqlarini taʼminlashga yoʻnaltiradi. Davlat, oʻz zimmasiga yuklangan majburiyat sifatida, huquqlarni faqat eʼlon qilish bilan cheklanmay, balki ularning amalda bajarilishini taʼminlash uchun zarur shart-sharoit yaratishi kerak. Shu jihatdan, Konstitutsiya inson va davlat oʻrtasidagi munosabatlarni adolatli tartibga soluvchi muhim hujjat hisoblanadi.

XULOSA:

Xulosa qilib aytganda, Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida inson huquqlarining kafolatlanishi davlatning asosiy ustuvor yoʻnalishlaridan biri hisoblanadi. Konstitutsiyada belgilangan huquqlar, ularning himoyasi va davlatning majburiyatlari mamlakatda fuqarolik jamiyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Har bir fuqaro oʻz huquqlarini bilib, ulardan ongli ravishda foydalansa, davlat va jamiyat rivojida yanada yaxshi natijalarga erishiladi. Aynan shuning uchun ham Konstitutsiya inson huquqlarining eng muhim kafolati boʻlib qoladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent, 2023-yilgi tahriri.
2. Abdullayev, S. Konstitutsion huquq asoslari. – Toshkent: Innovatsiya nashriyoti, 2020.
3. Xudoyberdiyev, A. Inson huquqlari va ularning kafolatlari. – Toshkent: “Norma” nashriyoti, 2021.
4. Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi qonun hujjatlari maʼlumotlari bazasi.